

Análise do Componente P300 em Tarefas Cognitivas Oddball Auditiva e Visual

Aline Victória Machado Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0542-9004

Prof. Dr. Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo — O componente P300 dos potenciais relacionados a eventos (PRE) é amplamente utilizado como marcador neural de processos cognitivos, principalmente atenção e memória de trabalho, com aplicações em Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) e tecnologias assistivas de comunicação. Este estudo investigou as características do componente P300 dos PRE registrados durante tarefas cognitivas do tipo oddball nas modalidades auditiva e visual. A pesquisa foi desenvolvida com dados de eletroencefalografia (EEG) disponíveis no repositório público OpenNeuro. Na seção de Materiais e Métodos, descreveu-se o processamento dos dados, que incluiu a aplicação de filtros passa-altas e passa-baixas, a segmentação em épocas, a utilização da Análise de Componentes Independentes (ACI) para a remoção de artefatos e a promediação para a obtenção do "Grand Average" dos oito participantes. Os resultados mostraram que a amplitude do P300 foi maior para estímulos-alvo do que para estímulos-padrão e uma diferença estatística em ambas as modalidades sensoriais. Além disso, a latência do P300 foi maior para estímulos auditivos em comparação aos visuais. O mapeamento topográfico confirmou que o pico de ativação ocorreu na região parietal, com uma distribuição um pouco mais centralizada para os estímulos-alvo auditivos (topografia centro-parietal) e mais posterior para os estímulos-alvo visuais. Por outro lado, os estímulos-padrão geraram respostas de menor amplitude, compostas por componentes precoces como o N100, P200 e N200, sem a presença de um P300 claro. Esses resultados foram capazes de demonstrar que o P300 é um biomarcador confiável de processos atencionais e de memória de trabalho. A variação topográfica e a diferença de latência entre as modalidades indica a importância de análises personalizadas para o desenvolvimento de aplicações práticas, como ICMs e tecnologias assistivas de comunicação.

Palavras-chave — P300; Potenciais Relacionados a Eventos (PRE); Paradigma Oddball; EEG; Mapeamento Topográfico

I. INTRODUÇÃO

O funcionamento do sistema nervoso baseia-se na transmissão de impulsos eletroquímicos, que são sinais elétricos gerados e propagados ao longo dos neurônios. Essas células especializadas atuam como unidades de processamento e comunicação do sistema nervoso, convertendo seus estímulos em respostas e integrando informações de diferentes regiões do corpo. Cada neurônio desempenha funções específicas que contribuem para as atividades do sistema nervoso, abrangendo desde o controle motor e a produção da linguagem até a regulação das emoções e processos cognitivos [1].

Algumas doenças neurodegenerativas, como a atrofia muscular espinhal (AME) e a esclerose lateral amiotrófica (ELA), podem evoluir para a chamada síndrome do encarceramento [2, 3]. Nessa condição, a função motora é comprometida ou totalmente perdida, mas a consciência permanece preservada, o que torna estes indivíduos incapazes de realizar movimentos voluntários ou de se comunicar por meios convencionais [2, 3].

Nesse contexto, as Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) são consideradas uma das melhores formas de comunicação alternativa, pois estabelecem uma comunicação direta entre o cérebro e equipamentos externos, dispensando a necessidade da participação dos músculos periféricos ou do sistema nervoso autônomo. Esses sistemas capturam sinais elétricos ou metabólicos gerados pela atividade cerebral, que ao serem processados e convertidos em comandos digitais permitem o controle de computadores e outros dispositivos [4].

O funcionamento das ICMs dependem dos sinais neurais originados da atividade elétrica cortical, que são gerados pela ativação de áreas cerebrais específicas em resposta a processos de atenção e outras funções cognitivas [5]. A eletroencefalografia (EEG) é a técnica mais utilizada para captar esses sinais de forma direta, não invasiva e com alta resolução temporal, utilizando eletrodos fixados na superfície do couro cabeludo que registram a amplitude dos impulsos elétricos [6]. Por meio da EEG, é possível identificar potenciais evocados, ou potenciais relacionados a eventos (PREs), que correspondem a deflexões específicas na atividade cerebral associadas a estímulos sensoriais e processos cognitivos, como atenção e percepção [7]. Entretanto, as ICMs enfrentam desafios técnicos como a dificuldade em distinguir os sinais neurais dos ruídos de fundo, especialmente quando analisados em eventos isolados e a necessidade de tempo para treinamento e calibração [5, 6].

A análise de biomarcadores que avaliam e classificam as respostas cerebrais, como o componente P300 obtido em paradigmas *oddball* auditivos e visuais, é fundamental para o desenvolvimento de ICMs mais eficientes. Nestes paradigmas, os participantes são expostos a uma sequência de estímulos divididos em duas categorias principais: estímulos padrão, que são frequentes e predominam na tarefa, e estímulos alvo, que aparecem de forma rara e inesperada. A tarefa do participante consiste em responder apenas aos estímulos alvo, o que permite investigar como o cérebro processa eventos relevantes e não frequentes em meio a estímulos repetitivos [8]. Essa característica torna o paradigma *oddball* uma ferramenta importante para estudar a atenção e a detecção de novidades, possibilitando a adaptação

das interfaces às características individuais do cérebro e às condições específicas de cada usuário, ampliando a precisão e a confiabilidade dos sistemas.

Este trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação inicial do componente P300 extraído de experimentos do tipo oddball auditivo e visual. Para isso, foram analisados dados provenientes de um paradigma oddball dessas modalidades, disponíveis em banco público, com o intuito de investigar a resposta cerebral a diferentes estímulos sensoriais e suas aplicações em ICMs.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve os métodos utilizados para a obtenção dos dados de EEG, incluindo as informações sobre o banco público e o processamento aplicado. A Seção 3 apresenta os resultados da análise dos potenciais evocados em resposta aos diferentes estímulos. A Seção 4 traz a discussão dos achados e suas implicações para o desenvolvimento de ICMs. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões do estudo.

II. METODOLOGIA

A. Origem dos dados

Os dados de EEG utilizados neste estudo foram obtidos do repositório público OpenNeuro, especificamente do banco de dados ds000116 disponível em <https://openfmri.org/dataset/ds000116>. Este banco de dados possui dados simultâneos de EEG e fMRI coletados durante a execução de tarefas do paradigma oddball, nas modalidades auditiva e visual.

B. Aquisição do Sinal de EEG

A aquisição dos dados de EEG foi realizada de forma simultânea e contínua com a aquisição dos dados de imagem por ressonância magnética funcional (IRMf), utilizando um sistema de EEG desenvolvido para ambientes de ressonância magnética (RM). Esse sistema empregava um amplificador diferencial e uma touca bipolar com 36 eletrodos de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), incluindo eletrodos posicionados nos mastoídes esquerdo e direito. Os eletrodos estavam organizados em 43 pares bipolares, com uma sobre amostragem para garantir a qualidade dos dados [9].

Os fios dos pares bipolares eram torcidos para minimizar a captação dos pulsos de gradiente magnético do scanner de RM e artefatos de movimento do participante. A sincronização entre o EEG e o scanner de RM foi feita por pulsos TTL enviados para uma placa FPGA no início de cada aquisição funcional, totalizando 170 aquisições. O sinal de EEG foi amostrado a 1 kHz, e as impedâncias dos eletrodos foram mantidas abaixo de 20 k Ω , com resistores de 10 k Ω incorporados em cada eletrodo para a segurança dos participantes [9].

Fig. 1. Posicionamento dos eletrodos.

C. Procedimento Experimental

Os participantes realizaram tarefas do paradigma oddball nas modalidades auditiva e visual. Cada modalidade foi composta por três rodadas de execução da tarefa, também chamadas de "runs". Cada rodada continha 125 estímulos, sendo 20% estímulos-alvo que deveriam ser respondidos por meio do pressionamento de um botão com o dedo indicador direito, e 80% estímulos padrão que deveriam ser ignorados [9].

Na tarefa auditiva, os estímulos padrão consistiam em tons puros de 390 Hz, enquanto os estímulos-alvo eram sons amplos semelhantes a disparos de "laser gun". Já na tarefa visual, os estímulos padrão eram círculos verdes pequenos apresentados sobre um fundo cinza, e os estímulos-alvo eram círculos vermelhos grandes exibidos no mesmo fundo [9]. A duração dos estímulos era de 200 ms, com intervalo inter-estímulo variando uniformemente entre 2 e 3 segundos. Os dois primeiros estímulos de cada rodada eram sempre padrões, de modo a garantir um início consistente das tarefas [9].

D. Referências

Para uma descrição detalhada do hardware utilizado é recomendado a consulta ao estudo de Walz et al. (2013) [Walz JM, Goldman RI, Carapezza M, Muraskin J, Brown TR, Sajda P (2013) "Simultaneous EEG-fMRI Reveals Temporal Evolution of Coupling between Supramodal Cortical Attention Networks and the Brainstem," *Journal of Neuroscience*, 33(49):19212-22. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2649-13.2013].

E. Processamento

Conforme mencionado anteriormente, os dados utilizados neste estudo passaram por um pré-processamento inicial antes de serem disponibilizados no banco público. Esse pré-processamento compreendeu:

III. RESULTADOS

- Aplicação de filtro passa-altas com corte em 1 Hz para remover o desvio de corrente contínua, evitando deriva lenta no sinal;
- Utilização de filtros notch em 60 Hz e 120 Hz para eliminar interferências da rede elétrica, frequentes em ambientes urbanos;
- Aplicação de filtro passa-baixas em 100 Hz para atenuar ruídos de alta frequência não relacionados à atividade cerebral.

Além disso, os dados foram re-referenciados para um conjunto reduzido de 34 canais, e as suas posições foram definidas pelo arquivo "locations_34_EEG.ced", seguindo um sistema padronizado para a localização dos eletrodos no couro cabeludo.

Na presente análise, inicialmente, os arquivos pré-processados foram carregados e os marcadores temporais dos estímulos sincronizados com os dados re-referenciados, garantindo o alinhamento entre os eventos experimentais e os registros neurais. Em seguida, foi aplicado um filtro passa-baixas adicional com corte em 30 Hz para minimizar ruídos de alta frequência, como por exemplo ruídos da atividade muscular (EMG), mantendo os componentes relevantes do EEG para análise dos potenciais evocados.

Foram removidos canais não relacionados diretamente à atividade cerebral, como os canais de eletrooculografia (EOG) e eletrocardiografia (ECG), eliminando artefatos oculares e cardíacos que poderiam contaminar as análises. Para separar os sinais neurais de artefatos residuais, foi realizada a Análise de Componentes Independentes (ACI), que decompõe os sinais em fontes independentes, facilitando a identificação de componentes com artefatos de piscadas, movimentos musculares e ruídos técnicos.

A classificação automática dos componentes foi realizada pelo algoritmo ICLabel, que atribui probabilidades de cada componente estar em categorias como cérebro, ocular, muscular ou ruído. Componentes classificados como artefatos foram removidos para limpeza do sinal. Após a limpeza, os dados foram segmentados em épocas de interesse, definidas entre 200 ms antes e 800 ms após o início de cada estímulo, com correção da linha de base baseada na média do sinal pré-estímulo para reduzir variações de fundo.

Foi realizada uma inspeção visual das épocas para excluir aquelas ainda contaminadas por artefatos, garantindo a qualidade do conjunto de dados para análise. Finalmente, as épocas foram agrupadas por tipo de estímulo e tarefa (por exemplo, estímulos auditivos "Target") para promediação individual, aumentando a relação sinal-ruído e destacando os potenciais evocados consistentes.

Posteriormente, realizou-se a promediação entre sujeitos, gerando potenciais relacionados a eventos médios por condição experimental, permitindo a comparação das respostas neurais entre estímulos auditivos e visuais no paradigma oddball.

Os potenciais relacionados a eventos (PRE) do componente P300 foram extraídos a partir da média das respostas de todos os oito participantes ("Grand Average"), considerando os estímulos "Target" e "Standard" nas modalidades auditiva e visual. Os sujeitos incluídos na análise foram: sub-04, sub-05, sub-06, sub-07, sub-08, sub-09, sub-11 e sub-12.

Para avaliar os efeitos de Modalidade (auditiva vs visual) e estímulo ("Target" vs "Standard") sobre a amplitude e a latência da P300, foi realizada uma ANOVA 2x2.

A. Modalidade Visual

Na modalidade visual, a onda P300 apresentou maior amplitude na condição "Target" em comparação com a "Standard". A Tabela 1 resume os valores de amplitude e latência do pico da P300 para os eletrodos Pz, PO3 e P3 em ambas as condições.

TABLE 1. Amplitude e Latência do Pico da P300 - Modalidade Visual

Eletrodo	Condição "Standard"		Condição "Target"	
	Amplitude (μV)	Latência (ms)	Amplitude (μV)	Latência (ms)
Pz	0,53	323,0	4,15	318,0
PO3	1,43	289,0	4,44	316,0
P3	0,84	296,0	3,82	317,0

A Figura 2 exibe a atividade do PRE na condição "Standard", e a Figura 3 mostra a atividade na condição "Target". Os mapas topográficos correspondentes são apresentados nas Figuras 4 e 5.

Fig. 2. "Grand Average" da Atividade PRE P300 - "Standard"_visual.

Fig. 3. "Grand Average" da Atividade PRE P300 - "Target"_visual.

Fig. 4. Mapa topográfico do P300 visual - Condição "Standard" (323 ms).

Fig. 5. Mapa topográfico do P300 visual - Condição "Target" (318 ms).

B. Modalidade Auditiva

Similarmente, na modalidade auditiva, o componente P300 apresentou maior amplitude na condição "Target", com padrão topográfico mais definido. A Tabela 2 detalha os valores de amplitude e latência do pico da P300 para os eletrodos Pz, CP1 e P3 na modalidade auditiva.

TABLE 2. Amplitude e Latência do Pico da P300 - Modalidade Auditiva

Eletrodo	Condição "Standard"		Condição "Target"	
	Amplitude (μV)	Latência (ms)	Amplitude (μV)	Latência (ms)
Pz	0,68	288,0	3,55	388,0
CP1	0,68	363,0	2,82	379,0
P3	0,52	364,0	2,68	389,0

As Figuras 6 e 7 mostram os PRE, enquanto as Figuras 8 e 9 apresentam os mapas topográficos correspondentes.

Fig. 6. "Grand Average" da Atividade PRE P300 - "Standard"_auditory.

Fig. 7. "Grand Average" da Atividade PRE P300 - "Target"_auditory.

Fig. 8. Mapa topográfico do P300 auditivo - Condição "Standard" (288 ms).

Fig. 9. Mapa topográfico do P300 auditivo - Condição "Target" (388 ms).

C. Resultados ANOVA 2x2

Os efeitos de Modalidade e Estímulo sobre amplitude e latência da P300 foram avaliados por ANOVA 2x2. A Tabela 3 resume os resultados:

TABLE 3. Resultados da ANOVA 2x2 para Amplitude e Latência da P300

Fator	DF	F	p-value	Significativo?
Amplitude				
Modalidade	1,7	4,08	0,083	Não
Estímulo	1,7	39,26	<0,001	Sim
Modalidade × Estímulo	1,7	2,97	0,129	Não
Latência				
Modalidade	1,7	7,28	0,031	Sim
Estímulo	1,7	2,07	0,194	Não
Modalidade × Estímulo	1,7	0,032	0,863	Não

IV. DISCUSSÃO

No presente estudo, realizou-se uma análise entre participantes ("Grand Average") dos PRE obtidos nas modalidades auditiva e visual da tarefa oddball. O objetivo foi identificar e comparar as características do componente P300 entre as condições "Target" e "Standard", avaliando amplitude, latência e topografia de distribuição.

Os resultados obtidos confirmam a presença do componente P300 em ambos os paradigmas oddball auditivo e visual, com maior amplitude para estímulos "Target" em comparação aos "Standard". Esse padrão está de acordo com a literatura, que associa a P300 a processos de atenção e atualização de memória de trabalho [10, 11].

A análise topográfica apresentou maior atividade do componente P300 no canal Pz, com distribuição centrada em regiões parietais. A variação observada na localização do pico da P300 entre as modalidades auditiva e visual está de acordo com a literatura, que descrevem um gradiente crescente de amplitude de Fz → Cz → Pz. No estímulo auditivo, o pico de amplitude foi mais central (centro-parietal), enquanto no estímulo visual ocorreu mais posteriormente (parietal), consistente com a literatura que aponta a junção

temporo-parietal como um dos principais locais de geração do componente P300 [11].

No estímulo auditivo, a ativação foi mais centralizada, caracterizando uma topografia centro-parietal, enquanto no estímulo visual o pico de amplitude ocorreu mais posteriormente, mantendo a predominância parietal. Essa variação está de acordo com a literatura, ativações centro-parietal são observadas durante estímulos auditivos refletindo a importância do córtex parietal na atenção e na localização espacial do som, conectando a informação sonora com a representação espacial do ambiente. O pico de amplitude posterior durante estímulos visuais reflete a função do córtex visual primário, localizado no lobo occipital, na parte de trás do cérebro, a principal área de processamento das informações visuais [12].

Estímulos "Standard" apresentaram respostas com menores amplitudes, compostas principalmente por componentes precoces (N100, P200 e N200), sem a presença de uma P300 robusta. Esse padrão é esperado no paradigma oddball, onde apenas estímulos relevantes ou com baixa probabilidade geram a ativação neural associada à P300 [10, 11].

A análise estatística por ANOVA 2x2 reforçou esses resultados: na modalidade visual, foi possível observar um efeito significativo de Estímulo sobre a amplitude da P300 ($F(1,7) = 39,26$, $p < 0,001$), indicando que os estímulos "Target" geraram amplitudes maiores do que os "Standard". O efeito de Modalidade e a interação Modalidade × Estímulo não foram significativos, indicando que a diferença entre "Target" e "Standard" se manteve consistente entre as modalidades. Para a latência, a ANOVA revelou um efeito significativo de Modalidade ($F(1,7) = 7,28$, $p = 0,031$), mostrando que os estímulos auditivos apresentaram latências maiores do que os visuais. Não foram observados efeitos significativos de Estímulo ($F(1,7) = 2,07$, $p = 0,194$) nem da interação Modalidade × Estímulo ($F(1,7) = 0,032$, $p = 0,863$), indicando que a diferença entre "Target" e "Standard" foi semelhante em ambas as modalidades, enquanto a modalidade auditiva exibiu latências consistentemente maiores.

Os resultados deste estudo confirmam modelos teóricos e mostram que, mesmo na análise entre participantes, o padrão funcional e topográfico da P300 se mantém estável [13]. Isso reforça que a P300 é um marcador confiável de processos cognitivos ligados à atenção e à atualização da memória de trabalho, o que a torna ideal para aplicações práticas, especialmente em Interfaces Cérebro-Máquina (ICMs) de comunicação assistida [14].

V. CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho, baseados na avaliação do componente P300 em paradigmas oddball auditivos e visuais, confirmaram as hipóteses iniciais. O P300 apresentou maior amplitude para estímulos-alvo em comparação aos estímulos-padrão, esse resultado foi reforçado pela análise estatística (efeito significativo de Estímulo na amplitude, $p < 0,001$), que mostrou que a resposta cerebral diferencia efetivamente os alvos dos padrões.

A latência da P300 apresentou uma diferença entre as modalidades (efeito significativo de Modalidade, $p = 0,031$), sendo maior para estímulos auditivos do que para os visuais. Esta variação indica que o processamento atencional e a atualização da memória de trabalho são mais lentos para informações auditivas.

Os mapas topográficos indicaram a predominância parietal do pico de ativação, com o pico de amplitude próximo ao eletrodo Pz. A distribuição da ativação apresentou variações entre as modalidades: no estímulo auditivo, a topografia foi mais centro-parietal, enquanto no visual, a ativação foi mais posterior.

Esses resultados possuem embasamento teórico e reforçam que o P300 é um biomarcador neurofisiológico eficaz para processos atencionais e de memória de trabalho. Os resultados mostraram um padrão uniforme, mas as variações individuais observadas mostram a importância de análises personalizadas para aumentar a precisão de aplicações práticas, como no desenvolvimento de Interfaces Cérebro-Máquina para comunicação assistiva.

Conflitos de Interesse

Os autores declaram que não existem conflitos de interesse.

Agradecimentos

Agradecimentos à iniciativa OpenNeuro pela criação de um banco público de dados, que tornou possível o acesso a conjuntos de EEG de alta qualidade, à Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ao Laboratório de Engenharia Biomédica (BIOLAB) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), pelo fornecimento da infraestrutura física e suporte durante o desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] J. P. G. Souza, J. Krizan, G. de M. Costa, and A. F. de O. Fermoseli, "Interface cérebro-máquina (icm): da transdução do estímulo externo em impulso nervoso à tradução em comandos digitais," *Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT*, vol. 3, no. 1, pp. 139–152, 2015.
- [2] M. C. Rousseau, S. Pietra, M. Nadji, and T. B. D. Villemeur, "Evaluation of quality of life in complete locked-in syndrome patients," *J. Palliat. Med.*, vol. 16, no. 11, pp. 1455–1458, 2013.
- [3] V. Johansson, S. R. Soekadar, and J. Clausen, "Locked out," *Cambridge Q. Healthc. Ethics*, vol. 26, no. 4, pp. 555–576, 2017.
- [4] B. Maiseli, A. T. Abdalla, L. V. Massawe, *et al.*, "Brain-computer interface: trend, challenges, and threats," *Brain Informatics*, vol. 10, no. 20, 2023.
- [5] R. Abiri, S. Borhani, E. W. Sellers, Y. Jiang, and X. Zhao, "A comprehensive review of eeg-based brain-computer interface paradigms," *J. Neural Eng.*, vol. 16, no. 1, p. aaf12e, 2019.
- [6] N. Elsayed, Z. Saad, and M. Bayoumi, "Brain computer interface: Eeg signal preprocessing issues and solutions," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 169, no. 3, pp. 12–16, 2017.
- [7] J. W. Choi and K. H. Kim, "Computational eeg analysis," pp. 125–145, 2018.
- [8] J. M. Walz, R. I. Goldman, M. Carapezza, J. Muraskin, T. R. Brown, and P. Sajda, "Simultaneous eeg-fmri reveals a temporal cascade of task-related and default-mode activations during a simple target detection task," *Neuroimage*, vol. 102, no. 1, pp. 229–239, 2014.
- [9] J. M. Walz, R. I. Goldman, M. Carapezza, J. Muraskin, T. R. Brown, and P. Sajda, "Simultaneous eeg-fmri reveals temporal evolution of coupling between supramodal cortical attention networks and the brainstem," *J Neurosci*, vol. 33, no. 49, pp. 19212–19222, 2013.
- [10] J. Polich, "Updating p300: An integrative theory of p3a and p3b," *Clinical Neurophysiology*, vol. 118, no. 10, pp. 2128–2148, 2007.
- [11] D. E. J. Linden, "The p300: Where in the brain is it produced and what does it tell us?," *Neuroscientist*, vol. 11, no. 6, pp. 563–576, 2005.
- [12] M. Corbetta and G. L. Shulman, "Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain," *Nat. Rev. Neurosci.*, 2002.
- [13] R. van Dinteren, M. Arns, M. L. A. Jongasma, and R. P. C. Kessels, "P300 development across the lifespan: A systematic review and meta-analysis," *PLoS ONE*, vol. 9, no. 2, p. e87347, 2014.
- [14] C. Guger, S. Daban, E. Sellers, C. Holzner, G. Krausz, R. Carabalona, F. Gramatica, and G. Edlinger, "How many people are able to control a p300-based brain-computer interface (bci)?," *Neurosci. Lett.*, vol. 462, no. 1, pp. 94–98, 2009.